

MANUAL DE PREPARO DE BANDEJAS CIRÚRGICAS

MESTRANDA: ROSEMERE SALDANHA XAVIER
ORIENTADOR: AGNALDO JOSÉ LOPES

X 3 Xavier, Rosemere Saldanha, 1966 -

Manual de preparo de bandejas cirúrgicas/
Rosemere Saldanha Xavier; imagens Pexels - 1.
ed.- Rio de Janeiro, Edição Independente, 2021.
25.752KB; PDF.

ISBN: 978-65-00-36110-0

1. Contextualização do tema 2. Etapas do processo dos
instrumentais cirúrgicos.

I. Título.

CDD: 610

CDU: 617.9

CONSELHO EDITORIAL

ACESSORIA EDITORIAL	Janaína Soares Vilela Valente
MARKETING/DESIGN	Janaína Soares Vilela Valente
DIAGRAMAÇÃO/CAPA	Thomás Valente de Oliveira
PREPARAÇÃO DE ORIGINAIS/REVISÃO	Rosemere Saldanha Xavier

COMITÊ CIENTÍFICO

COMITÊ CIENTÍFICO

Dr. Agnaldo José Lopes

Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM

Dr. Alvaro Camilo Dias Faria

Unesulbahia Faculdades Integradas -
UNSESULBAHIA

Dra. Patrícia dos Santos Vigário

Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM

APRESENTAÇÃO

Este e-book foi elaborado a partir do estudo realizado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local, do Centro Universitário Augusto Motta, UNISUAM, na área de "Desenvolvimento Sustentável e Trabalho", e na linha de pesquisa: "Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local", vinculado à Área de Ciências Ambientais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Desenvolvido pela mestranda, Rosemere Saldanha Xavier, e orientado pelo Prof. Dr. Agnaldo José Lopes.

APRESENTAÇÃO

O objetivo deste material é auxiliar os profissionais de enfermagem, lotados na Central de Material e Esterilização - CME, no momento de montagem de bandejas cirúrgicas com o reconhecimento e identificação das pinças de acordo com as especificidades individuais, agilizando o preparo das bandejas.

The background features a light blue gradient with several surgical instruments, including forceps and scissors, arranged diagonally. A large white circle is positioned in the lower-left quadrant, and a blue cross is on the right side. The text is overlaid on these elements.

UMA BREVE

CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA

Os instrumentais cirúrgicos ou pinças cirúrgicas são ferramentas essenciais para todo e quaisquer procedimento cirúrgico, desde os mais simples aos mais complexos.

São feitos em sua grande maioria de aço inoxidável durável, para resistirem às frequentes exposições de agentes químicos no processo de lavagem e altas temperaturas no processo de esterilização. Após o processo de lavagem, secagem e inspeção, estes instrumentais deverão ser separados e embalados em invólucros específicos, acondicionados em caixas metálicas, bandejas ou containers apropriados para a esterilização para, posteriormente, serem armazenados.

A collection of various surgical instruments, including forceps, scalpels, and probes, are scattered across a light blue surface. The instruments are metallic and some have handles with different textures or colors, like a yellow handle. The background is a solid light blue color.

De acordo com a demanda dos centros cirúrgicos, não há a possibilidade desses instrumentais serem encaminhados à CME, separados por especialidades cirúrgicas, ocorrendo normalmente a mistura de várias pinças no processo de lavagem e posteriormente, ao serem encaminhados para a área de preparo das bandejas, demanda dos profissionais desse setor a capacidade de separar os itens para montagem das bandejas de acordo com as especificidades de cada área.

No intuito de viabilizar o trabalho dos profissionais da área de preparo das bandejas, alguns métodos foram implementados na tentativa de melhorias no processo de trabalho com adequações às inovações, como, por exemplo, pela leitura de *QR Codes*, que permite ao profissional consultar os formulários correspondentes a cada material a ser preparado, facilitando a rastreabilidade (RODRIGUES e COLS, 2019).

Outra estratégia utilizada para identificação dos materiais é através da marcação com fitas adesivas específicas, embora estas se tornem quase que ineficazes após vários processamentos e, além do mais, os profissionais daltônicos podem apresentar dificuldades em diferenciar as marcações, podendo também trazer algum tipo de adesão de resíduos ao instrumental (MOZER & MORIYA, 2016).

É muito comum encontrar na CME um *checklist* contendo numeração ou gravações em código para a conferência, elaborado por cada instituição. É um método trabalhoso e que demanda um grande dispêndio de tempo da equipe de separação e preparo. Diante dessa limitação, sugere-se com este trabalho que seja elaborado um produto simples, moderno e mais eficaz, através de fotografia do instrumental a ser preparado.

ETAPAS DO PROCESSO DOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS

O INSTRUMENTAL CHEGA DO BLOCO CIRÚRGICO SUJO E DESORDENADO.

É DIRECIONADO À ÁREA DE LAVAGEM, ONDE OS MATERIAIS SÃO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LAVAGEM COM ÁGUA E PRODUTOS QUÍMICOS E SECAGEM.

APÓS ESTE PROCESSO, OS MATERIAIS VÃO PARA A ÁREA DE PREPARO, ONDE OCORRE NOVA INSPEÇÃO PARA CHECAR A LIMPEZA E A INTEGRIDADE DOS INSTRUMENTAIS.

EM SEGUIDA, OCORRE A SEPARAÇÃO DOS MATERIAIS, PREPARAÇÃO DAS BANDEJAS E A EMBALAGEM DAS MESMAS, PARA ENTÃO SEREM ESTERILIZADAS E ESTAREM PRONTAS PARA USO NOVAMENTE.

Vale ressaltar que as recomendações são para que os instrumentais não permaneça por muito tempo sujos, para evitar a formação de biofilme. Por recomendação da ANVISA (2009), “todo esforço deve ser feito para garantir que a matéria orgânica (sangue) não seque dentro das pinças. A eficácia da limpeza pode ser reduzida na presença de sangue ressecado”.

CONSEQUÊNCIAS DO PREPARO INCORRETO DAS BANDEJAS

**INCOMPATIBILIDADE
DE INSTRUMENTAIS
CIRÚRGICOS**

01

02

**INTERRUPÇÃO DO
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO**

**ELEVADO CUSTO DE
INSUMOS**

03

04

**RETRABALHO AO
PREPARAR O
INSTRUMENTAL**

BENEFÍCIOS DO PREPARO CORRETO DAS BANDEJAS

**PROPORCIONA
MELHORIA DA
QUALIDADE
CIRÚRGICA**

01

02

**FAVORECE A
RASTREABILIDADE
DOS
INTRUMENTAIS**

**MONTAGEM DAS BANDEJAS
COM QUANTITATIVO
ESPECÍFICO PARA CADA
TIPO DE PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO**

03

COMPOSIÇÃO DE BANDEJAS CIRÚRGICAS

LAPAROSCOPIA GERAL

BANDEJA 28X40X4,5

CAMPO EM CRETONE 60X40CM

CABO DE BISTURI Nº3

PINÇAS DISSECÇÃO ANATÔMICA 14,5 OU 16CM

PINÇAS DISSECÇÃO DENTE-DE-RATO, 1X2 DENTES, 14,5CM

PINÇAS CRILLE RETA 14CM

PINÇAS CRILLE CURVA 14CM

PORTA AGULHA CRILLE MURRAY RETO 15CM

PAR DE AFASTADOR FARABEU 12CM

PINÇA RANDALL DELICADA CURVA, 23CM, Nº1

PINÇA RANDALL DELICADA CURVA, 23CM, Nº2

PINÇAS ALLIS 15CM

PINÇAS KOCHER CURVA 14CM

EMBALAGEM DUPLA DISPONIVLE NO SETOR

PAR DE AFASTADOR FARABEU 15CM

CIRURGIA GERAL GINECOLÓGICA

PARTE 1

1x
BANDEJA 32X45X4,5

2x
CAMPO EM CRETONE 60X40CM

1x
GANCHO DE FIXAÇÃO
DO INSTRUMENTAL

1x
CABO DE BISTURI Nº7K

2x
PINÇAS MUSEAUX RETA, 24CM

2x
PINÇAS SCHRODER
(POZZI), 25CM

2x
PINÇAS CHERRON,
25 CM

4x
PINÇA CLAMP LAHEY 23CM

4x
PINÇA FAURE CURVA
20CM

1x
PINÇA WERTHAIN CULLER
21,5CM

2x
PINA MIXTER, 22CM

5x
PINÇAS ALLIS 25CM

4x
PINÇAS HEMOSTÁTICA
ROCHESTER PEAN CURVA
20CM

2x
PINÇAS HEMOSTÁTICA
ROCHESTER OCHNER CURVA
18CM

1x
HISTERÔMETRO COLLIN

1x
PINÇA WINTER RETA Nº2

CIRURGIA GERAL GINECOLÓGICA

PARTE 2

PINÇA WINTER CURVA Nº2

PINÇA CLAMP P/
PEDÍCULO DE MAYO 23CM

PINÇA CLAMP
MAYO GUIYEN

PORTA AGULHA
WANGESTENN 27CM

PORTA AGULHA HEGAR
BAUMGASTER 13,5CM

GANCHO FRAIZER
13CM

ESPÉCULO VAGINAL
TRELAT 75X35MM

CURETA SIMS FENESTRADA

SONDA METÁLICA Nº10

SONDA METÁLICA Nº12

PINÇA DISSEC. POTTS SMITH
DENTE DE RATO 21CM

PINÇAS DISSEC. POTTS
SMITH ANATOMICA 21CM

CAIXA DE AGULHA COM 03
AGULHAS CORTANTE E 03
CILÍNDRICAS

AGULHAS DESCHAMPS
AGUDA, ESQUERDA 21CM,
Nº4

AGULHAS DESCHAMPS
AGUDA, ESQUERDA 21CM,
Nº3

CAMPOS SIMPLES EM
CRETONE LINHOL VERDE
ESPECIAL 50X50CM

CIRURGIA GERAL GINECOLÓGICA

PARTE 3

LENÇOL SIMPLES EM CRETONE
LINHOL VERDE ESPECIAL 1,0 x 1,60M

EMBALAGEM DUPLA
DISPONIVLE NO SETOR

CIRURGIA GERAL

PARTE 1

BANDEJA 32X45X4,5

CAMPO EM CRETONE 60X40CM

GANCHO DE FIXAÇÃO
DO INSTRUMENTAL

CABO DE BISTURI Nº3

CABO DE BISTURI Nº4

CABO DE BISTURI Nº7

PINÇA DISSECÇÃO
ANATÔMICA 14,5CM

PINÇA DISSECÇÃO
ANATÔMICA 18CM

PINÇA DISSECÇÃO
ANATÔMICA 25CM

PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE
RATO, 1x2 DENTES, 14,5CM

PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE
RATO, 1x2 DENTES, 18CM

PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE
RATO, 1x2 DENTES, 25CM

PINÇAS HEMOSTÁTICA
HALSTEAD, RETA, 12CM

PINÇAS HEMOSTÁTICA
HALSTEAD, CURVA, 12CM

PINÇA CRILLE RETA, 14CM

PINÇA CRILLE CURVA,
14CM

CIRURGIA GERAL

PARTE 2

2x

PINÇAS HEMOSTÁTICA
ROCHESTER PEAN RETA,
18CM

4x

PINÇAS HEMOSTÁTICA
ROCHESTER PEAN CURVA,
18CM

2x

PINÇAS HEMOSTÁTICA
ROCHESTER OCHSNER, 18CM

4x

PINÇAS HEMOSTÁTICA HEISS,
20CM

6x

PINÇA ALLIS, 4x5 DENTES,
15CM

2x

PINÇA JUDD ALLIS,
4x5 DENTES, 19CM

4x

PINÇA BABYCOOK,
16CM

2x

PINÇA BABYCOOK,
23CM

1x

PINÇA DURVAL, 20CM

1x

PINÇA DURVAL, 23CM

1x

PINÇA MIXTER, 22CM

2x

PINÇA FAURE CURVA,
20CM

1x

PINÇA FOESTER, 20CM
RETA OU 25CM RETA

2x

PORTA AGULHA BROWN
RETO, 18CM

2x

PORTA AGULHA MAYO
HEGAR (TC), 20CM

1x

CÂNULA YANKAUER, 27CM
(P/ ASPIRAÇÃO)

CIRURGIA GERAL

PARTE 3

1x
CÂNULA POOLE RETA,
30CM (P/ ASPIRAÇÃO)

1x
PAR DE AFASTADOR
FARAFEUT, 15CM

2x
AFASTADOR ROUX

1x
LÂMINA MALEÁVEL,
2,5CM X 3,3CM

1x
LÂMINA MALEÁVEL,
4,0CM x 3,3CM

1x
LÂMINA MALEÁVEL,
5,0CM x 3,3CM

2x
CAMPOS SIMPLES EM
CRETONE LINHOL VERDE
ESPECIAL, 50x50CM

1x
LENÇOL SIMPLES EM
CRETONE LINHOL VERDE
ESPECIAL, 1,00x1,60CM

1x
EMBALAGEM DUPLA
DISPONIVLE NO SETOR

CIRURGIA PLÁSTICA

BANDEJA BÁSICA

PARTE 1

1x
BANDEJA INOX COM FUROS
25X35X4CM

1x
CAMPO EM CRETONE
70x70CM

1x
GANCHO DE FIXAÇÃO
DE MATERIAL

2x
CABO DE BISTURI Nº3

2x
CABO DE BISTURI Nº4

1x
CABO DE BISTURI Nº7

2x
PINÇA BACKKAUS
8cm

8x
PINÇA BACKKAUS
13cm

2x
PINÇA SANKEN
12cm

1x
PINÇA DISSECÇÃO ADSON
ANT. 12cm

1x
PINÇA SANKEN, P/
COAGULAÇÃO 15cm

3x
PINÇA DISSECÇÃO DENTE DE
RATO ADSON 12cm

2x
PINÇAS DISSECÇÃO DENTE
DE RATO POTTS SMITH

10x
PINÇA HEMOSTÁTICA
HALSTEAD, RETA, 12cm

10x
PINÇA HEMOSTÁTICA
HALSTEAD, CURVA, 12cm

6x
PINÇA HEMOSTÁTICA
CRILLE RETA, 14cm

CIRURGIA PLÁSTICA

BANDEJA BÁSICA

PARTE 2

6x
PINÇA HEMOSTÁTICA
CRILLE CURVA, 14cm

4x
PINÇA KOGHER
RETA, 13cm

2x
PINÇA HEMOSTÁTICA
HEISS CURVA 20cm

6x
PINÇA ALLIS,
4x5 DENTES, 15cm

2x
PINÇA HEMOSTÁTICA
ROCHESTER OSCHNER

3x
PORTA AGULHA
WEBSTER, RETO 12cm

1x
PORTA AGULHA CRILLE
WOOD TC RETO, 15cm

1x
PORTA AGULHA MAYO
HEGAR TC 18cm

1x
PORTA AGULHA MAYO
HEGAR 15cm

2x
GANCHO DE JOSEPH
2 DENTES

1x
ESTILETE EXPLORADOR,
PONTA DE OLIVA 16cm

1x
CÂNULA FRAZIER
(P/ASPIRAÇÃO) 10Fr

1x
CÂNULA FRAZIER
(P/ASPIRAÇÃO) 6Fr

1x
TENTACÂNULA
16cm

1x
DESCOLADOR DE JOSEPH

1x
PAR DE AFASTADOR
FARABEU, 12cm

CIRURGIA PLÁSTICA

BANDEJA BÁSICA

PARTE 3

2x

GANCHO HARTMAN

2x

AFASTADOR SENN-MILLER
AGUDO

1x

COMPASSO GRANDE

1x

SERINGA DE CARPULE

1x

COMPASSO PEQUENO

1x

JOGO DE GANCHOS DE
GILLES

1x

RÉGUA METÁLICA
15cm

1x

ESPÁTULA CHILDREN'S
MALEÁVEL DE 1,6 x 21cm

1x

APLICADOR DE CLIPS
DE HANEY

20x

CLIPS DE HANEY

1x

CÂNULA FRAZIER (P/
ASPIRAÇÃO) 10Fr

1x

CÂNULA FRAZIER
(P/ASPIRAÇÃO) 6Fr

1x

TENTACÂNULA
16cm

1x

LÂMINA MALEÁVEL 9x33cm

1x

PAU DE LARANJEIRA

1x

EMBALAGEM DUPLA
DISPONIVLE NO SETOR

RESULTADOS ESPERADOS

O preparo correto das bandejas cirúrgicas contribui para a segurança nos procedimentos cirúrgicos, como também para a segurança do paciente.

Espera-se que este trabalho possa contribuir para que os profissionais envolvidos no preparo de bandejas cirúrgicas, a partir do registro visual do instrumental que compõe cada bandeja, consiga otimizar o processo de preparação dos materiais e evitar retrabalhos.

RESULTADOS ESPERADOS

Acredita-se que a observação das pinças durante o preparo das bandejas evita que elas sejam preparadas com instrumentais semelhantes àquele instrumental específico. Isso evita o alto custo e gastos de insumos e mão de obra de profissionais para refazer as embalagens (ZHU et al., 2019).

RESULTADOS ESPERADOS

- Sanar as dificuldades identificadas e apresentadas pelos profissionais durante a pesquisa, contribuindo com o aprendizado.
- Proporcionar agilidade no manuseio e preparo das bandejas cirúrgicas, sem a ocorrência de erros por instrumentais semelhantes.

RESULTADOS ESPERADOS

- Elaborar um material eficiente, prático e útil que possa atender as dificuldades encontradas pelos profissionais.
- Contribuir de forma relevante no processo de trabalho do CME.
- Através do material digital, promover ações direcionadas ao ODS 12.

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

ANVISA. **AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA** (MINISTÉRIO DA SAÚDE) VIGILÂNCIA SANITÁRIA. INFORME TÉCNICO NO 01/09. PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE. FEVEREIRO DE 2009.

ZHU X, YUAN L, LI T, CHENG P. ERRORS IN PACKAGING SURGICAL INSTRUMENTS BASED ON A SURGICAL INSTRUMENT TRACKING SYSTEM: AN OBSERVATIONAL STUDY. **BMC HEALTH SERV RES.** 2019 MAR 19;19(1):176. DOI: 10.1186/S12913-019-4007-3. PMID: 30890128; PMCID: PMC6425664.

MOZER, C. A.N.; MORIYA, G. A. A. **ANÁLISE DO USO DE FITAS DE MARCAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS:** REVISÃO INTEGRATIVA. REVISTA SOBECC, SÃO PAULO, V. 21, N. 2, PP. 103-111, ABRIL-JUNHO, 2016.

RODRIGUES, A. F. V; SCHNEIDER, D. S. S; SILVEIRA, D. T; E COLS. **ESTRUTURA INFORMATIZADA PARA PROCESSOS NO CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO.** REVISTA SOBECC, SÃO PAULO, V. 24, N. 2, PP. 107-114, JULHO, 2019.